

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Наманганский инженерно-строительный институт,
Старший преподаватель кафедры экономики
Бойтұраев Олимжон Уройимович

Аннотация: В данной статье автором проведен теоретический анализ факторов, влияющих на развитие международного туризма.

Ключевые слова: конкурентоспособность, международный туризм, туристический сектор, путешествия, развитие, экономическая среда, размещение.

В настоящее время роль индустрии туризма очень важна не только в экономике развитых стран, но и в экономике развивающихся стран. Туризм создает важные условия в борьбе с бедностью, а также в сближении людей, живущих во многих странах и регионах мира. Например, он играет жизненно важную роль в образе жизни жителей Карибского бассейна, обеспечивая рабочие места и до $\frac{3}{4}$ % их ВВП в малых странах Карибского бассейна. [1]

В развитых европейских странах туризм составляет 10-15% ВВП. Важность туризма в Африке считается высокой только в Южно-Африканской Республике и только на ранних стадиях развития в нескольких странах Северной Африки.

Индустрия туризма играет важную роль в экономике стран Ближнего Востока (особенно в ОАЭ), но в последние годы проблемы безопасности сильно тормозят развитие туризма в этих странах. Доля туризма в экономике юго-восточных стран также увеличивается с каждым годом.

По расчетам ВТТ, международный туристический поток достигнет 1,36 млрд человек в 2020 году и 1,39 млрд в 2030 году. предсказано, что это произойдет с человеком. Из этих данных известно, что каждый пятый житель

нашей планеты занимается туристической деятельностью. То есть, по прогнозам, ежегодный прирост потока иностранных туристов составляет 4%. Доля международного туризма и путешествий в мировом ВВП к 2020 году увеличится на 10% (9,2 трлн долларов). В результате дополнительно 21 млн. руб. будут созданы рабочие места, а вклад туризма в занятость увеличится почти до 10% (325 миллионов работников).[2] Конечно, развитие международного туризма не может не оказать большое влияние на региональные различия мирового туризма, но данные показатели развития мирового туризма заслуживают внимания.¹

Несмотря на то, что негативная политическая и экономическая обстановка в мире иногда ухудшается и сохраняется, рост туристического сектора показывает, что он имеет устойчивую тенденцию. Следуя этой ситуации, многие новые страны и территории активно развивают туристический сектор. Появляются новые, привлекательные туристские центры и страны, конкурирующие с ведущими странами мирового туризма. В то же время неравномерное социально-экономическое развитие во многих странах и регионах мира также стало причиной неравномерной динамики международного туристического потока.²

На развитие международного туризма влияют различные экономические (экономический кризис 2008-2009 гг.), политические (инцидент «арабской весны» на Ближнем Востоке, период конфликтов в Северной Африке и др.), природные (землетрясения, ураганы, изменение климата, эпидемия и пандемия 2019-2020 годов и др.) факторы окажут резкое влияние. Однако, несмотря на все упомянутые препятствия, он подтвердил, что мировой туризм стабильно развивается в границах мира. Однако следует отметить, что в связи с введением различных ограничений по всему миру из-

¹Основы туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с.

²Основы туризма. Учебник, Коллектив авторов; под. ред. Е.Л.Писаревского. Москва, Федеральное агентство по туризму, 2014, 384 с.(236-246 с).

за пандемии коронавируса, тенденция резкого снижения количества иностранных туристов в 2020 году сохраняется.

Развитие туризма в Америке становится все более разнообразным. Хотя выездной туризм в США считается одним из основных направлений, возможности дальнейшего усиления выездного туризма отсутствуют в связи с тем, что туристическая деятельность американцев на территориях своих стран является традиционной. Бразилия увеличит въездной туризм к чемпионату мира по футболу 2014 года и дважды в период с 2016 по 2020 год (10 миллионов туристов), а также увеличит доходы от туризма в 2,3 раза до 15 миллиардов. кукла.планируется к доставке³. Однако на такое быстрое развитие негативно повлияла пандемия.

В 2012-2022 годах произошли существенные изменения в рейтинге стран-лидеров по расходам на международный туризм: 102 млрд. долл. США. Китайская Народная Республика (расходы Китая на международный туризм в этом году выросли на 37%). Некоторые исследователи, изучающие крупные средства, выделяемые на развитие туризма, полагают, что «китайский фактор» занимает особое место в развитии международного туризма.

В период с 2012 по 2022 год страна увеличила расходы на развитие туризма в 8 раз, чтобы упростить правила выезда из страны, увеличить доходы китайцев и укрепить китайскую национальную валюту. Этот фактор развития международного туризма в Китае используется другими странами. Россия увеличивает расходы на развитие туризма в 3 раза, Австралия – в 3,5 раза. Однако отмечается также, что некоторые страны-лидеры туризма сокращают расходы на развитие туризма (Япония, Великобритания). Кроме того, пределы развития туристического сектора и количество стран,

³Статистика туризма: учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с.

уделяющих этому сектору особое внимание, становятся все более стабильными.

Несмотря на серьезные изменения, произошедшие на мировом туристическом рынке, внутрирегиональный туризм является основным туристским направлением мирового туризма. В 2012-2018 годах 81% мирового туристического потока был осуществлен внутри туристической сферы. Большие объемы туристического обмена зафиксированы в соседних странах или в одной из стран региона. Эта тенденция заметна и в Европе – 87% туристов – европейцы. Только на Ближнем Востоке 55% межрегиональных турпотоков и 45% региональных туристов. В результате, если средний мировой экономический рост в 2019 году составил 3,2%, то по этому показателю зафиксирован более высокий рост туристического сектора.⁴ В 2020 году он снизится из-за пандемии, но закономерно, что в ближайшие годы он увеличится.

В следующей таблице показано развитие международного туризма в 1950-2000-2010 годах и прогноз до 2020 и 2030 годов по туристическим регионам ООН. (Таблица 1.3).

Таблица 1.3

**Международные туристические регионы мира
 развитие туризма в 1950-2000-2010 гг.
 и прогноз на 2020 и 2030 годы**

Индикаторы	1950	1990	2000	2010	2010	2020 (прогноз)	2030 (прогноз)
Туристический поток по миру, млн. человек	25,3	165,8	439,5	687,0	940,0	1360	1809

⁴ Travel & Tourism Economic Impact 2019. P.1.

<i>В том числе (в %):</i>							
Европа	66,4	68,2	60,4	57,1	50,5	45,6	41,1
Америка	29,6	25,5	21,1	18,6	16,0	14,6	13,7
Азиатско-Тихоокеанский регион	0,8	3,7	12,8	16,8	21,7	26,1	29,6
Африка	2,4	1,4	3,5	4,0	5,3	6,3	7,4
Средний Восток	0,8	1,1	2,2	3,5	6,4	7,4	8,2

Источник: данные БТТ.

Из анализа данных приведенной таблицы видно, что в последние годы Европа продолжает отставать от новых регионов мирового туризма по годовым показателям, а ее лидерские позиции снижаются. В XX веке Европа и Америка на протяжении многих лет удерживали самые высокие показатели международного туризма по сравнению с другими регионами. С начала нового столетия их привлекательность для иностранных туристов снижается. Но даже сейчас эти два континента организуют международный туристический поток на гораздо более высоком уровне.

Туристический рынок, охватывающий многие страны и регионы мира, успешно развивается в условиях усиливающейся конкуренции и экономического противостояния участников. Основными причинами этих условий также является то, что они неожиданными и разными способами представляют свои туристические продукты, туристические услуги и туристическую рекламу на зарубежном туристическом рынке.⁵

В то же время внедрение туристских потребностей и туристских предложений на мировой туристический рынок, а также их создание в отдельных странах зависит от ряда переменных факторов: экономического и

⁵ Основы туризма. Учебник, Коллектив авторов; под. ред. Е.Л.Писаревского. Москва, Федеральное агенство по туризму, 2014, 384 с.(236-246 с).

финансового развития стран, изменения политики стран. и развитие инновационных технологий.⁶

Международный туризм стран Тихоокеанского региона внезапно увеличивается в размерах и с 2020 года займет второе место в мировом туризме. Несмотря на многочисленные проблемы в Африке и на Ближнем Востоке, доля этих регионов в международном туризме сохраняется. расти. Из анализа международного туристского потока в международных туристических регионах мира известно, что поток иностранных туристов в европейском международном туризме в основном соответствует странам Южной и Западной Европы (35% и 31% въезда-2012 г.). Комфортный климат, богатое национальное наследие, высокий социально-экономический уровень и нормальность политической среды являются одними из основных особенностей, организующих поток международных туристов (рис. 1.2).

Видно, что основные международные туристские прибытия имеют высокие показатели в Центрально-Восточной Европе (21%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе основной турпоток увеличивается в Северо-Восточной Азии (53%). Стало ясно, что Южная Азия будет явным конкурентом этому региону (36%). Несмотря на сложную политическую ситуацию и низкое социально-экономическое развитие стран этого региона, существуют возможности для дальнейшего развития международного туризма благодаря уникальной природе и природно-климатическим условиям.

Из-за расстояния между странами Австралии и Океании их нынешние возможности по увеличению международного туристического потока весьма ограничены. Этот метод практически не используется в международном туризме.

⁶ Основы туризма. Учебник, Коллектив авторов; под. ред. Е.Л.Писаревского. Москва, Федеральное агенство по туризму, 2014, 384 с.(236-246 с).

Северная Америка (США, Канада, Мексика) лидирует по международному туризму в Америке. Эти страны привлекают 2/3 туристического потока в регион. 16% международного туристического потока в этом регионе приходится на Южную Америку, 13% на Карибы. Страны Центральной Америки имеют минимальные показатели международного туризма. Весьма неравномерную тенденцию развития международного туризма можно наблюдать и в африканском регионе.

Использованная литература:

1. Основы туризма. Учебник, Коллектив авторов; под. ред. Е.Л.Писаревского. Москва, Федеральное агенство по туризму, 2014, 384 с.(236-246 с).
2. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В..География туризма, учебник – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с.
3. Boyturaev Olimjon Uroyimovich, Yoqubjonova Hulkarbonu Yokubovna. SUSTAINABILITY STRATEGIES FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST FACILITIES IN THE FERGANA VALLEY 10.5958/2319-1422.2021.00007.2. <https://saarj.com/wp-content/uploads/SJBIR-JANUARY-2021-FULL-JOURNAL.pdf>
4. ЁКУБЖАНОВА Х.Е, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ, <https://elibrary.ru/item.asp?id=47402052>.
5. Yokubjonova Hulkarbonu Yokubovna, Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:WF5omc3nYNoC
6. Н. Yakubjonova, О Boyto'Rayev, В Shodadaliev, Малайзийский опыт развития экотуризма, 2018, Экономика и социум, 2 (45),

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.

7. Хулкарбону Ёкубовна Ёкубжанова, Олимжон Урайимович Байтураев, Гулчехра Шавкатовна Умарова, Проблемы привлечения инвестиций в экотуризм, 2016, Молодой ученый, №4, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:qjMakFHDy7sC
8. F.T. Egamberdiyev, X.Yo. Yoqubjonova, Features of eco-tourism development, 2017, Экономика и социум, 4(35), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=GWsFbOEAAAAAJ&citation_for_view=GWsFbOEAAAAAJ:W7OEmFMy1HYC